

letramento socioambiental: um desafio e uma oportunidade

socio-environmental literacy: a challenge and an opportunity

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Diretora Executiva do Instituto E.V.A.

Atibaia — São Paulo — Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

DOI: [10.5281/zenodo.10005550](https://doi.org/10.5281/zenodo.10005550)

Editorial

Em 1998 a educadora Magda Soares publicou o pivotal *Letramento: um tema em três gêneros* (Soares 1998). Para responder à pergunta central (“O que é letramento?”) desta obra - que marcou para sempre a Educação e os movimentos sociais brasileiros - ela principiou ponderando que...

Novas palavras são criadas (ou a velhas palavras dá-se um novo sentido) quando emergem novos fatos, novas ideias, novas maneiras de compreender os fenômenos (Soares:3).

... e foi mais além. Se “letrado” fora até ali um “estado ou qualidade do alfabetizado” (Soares:8), então importava reconhecer que:

... analfabeto é aquele que não pode exercer em toda a sua plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele que a sociedade marginaliza, é aquele que não tem acesso aos bens culturais de sociedades letradas (...) [e] **só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não basta saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente — daí o recente surgimento da palavra letramento** (Soares:9). [Grifos nossos].

A temporalidade histórica a que a palavra “recentemente” se referia, ao ser “ressurgida” e ressignificada pela autora - no final da década de 1990 - corresponde a meados da década de 1980: “Uma das primeiras ocorrências está em livro de Mary Kato, de 1986 (*No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística*, Editora Ática)” (Soares:3).

A centralidade que o conceito **letramento** passou a assumir, tanto para a Educação, quanto para os movimentos sociais brasileiros a partir da promulgação da Carta Constitucional de 1988, é resultante desta

ressignificação, que por sua vez foi decorrente da “nova realidade social” que recentemente se conquistara na nação.

O processo de redemocratização no Brasil propiciou o ressurgimento de movimentos sociais até então reprimidos, com forte ênfase no reconhecimento e respeito das identidades de resistências e/ou de projeto (Castells 1999) – tais como o Movimento Negro, a chamada segunda onda do Feminismo e o Ambientalismo, dentre outros.

No centro destes movimentos estava a demanda de acesso à Educação no Ensino Superior – o núcleo duro da aquisição de múltiplos “letramentos”: raciais, de gênero, ambientais, etc.

Quem primeiro começou a revisar a própria nomenclatura de autodenominação e adotou o conceito “letramento” para o processo sistemático de busca de conhecimento, reflexão e ação foi o movimento de resistência racial.

Uma das vozes de maior autoridade e reconhecimento pelo Movimento Negro, a educadora *Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva*, conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (2002-2006) é certamente uma das principais referências na construção dos princípios norteadores do letramento racial para a Educação básica brasileira (Lei n. 10.639/2003).

Segundo a *Academia Brasileira de Letras*, **letramento racial** é:

1. *Conjunto de práticas pedagógicas que têm por objetivo conscientizar o indivíduo da estrutura e do funcionamento do racismo na sociedade e torná-lo apto a reconhecer, criticar e combater atitudes racistas em seu cotidiano.*
2. *Esse processo de conscientização.*
3. *Conhecimento e percepção adquiridos nesse processo.*

Desta maneira, o letramento racial tornou-se um conceito que aborda a compreensão, a conscientização e a capacidade de lidar criticamente com as questões raciais. Refere-se ao desenvolvimento de habilidades e conhecimentos relacionados à história, cultura e experiências das diferentes pertencas raciais, bem como à conscientização sobre as desigualdades e o racismo presente na sociedade.

O letramento racial envolve não apenas o aprendizado sobre o racismo e a discriminação racial, mas também a reflexão sobre as estruturas de poder e privilégios relacionados à raça. Para *Petronilha*, o letramento racial é central na formação do indivíduo e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as questões raciais são tratadas de forma crítica e reflexiva.

Assim como ocorreu com o Movimento Negro, o campo dos Estudos Feministas, começou a operar com o conceito **letramento de gênero**.

O letramento de gênero refere-se ao desenvolvimento de habilidades de compreensão e expressão relacionadas às questões de gênero. Com foco

principalmente no campo dos Direitos Humanos, o letramento de gênero em curso visa promover a conscientização sobre as desigualdades e estereótipos de gênero presentes na sociedade, permitindo que as pessoas analisem e questionem as normas e expectativas associadas a ser homem, mulher ou a identidades de gênero não-binárias.

O letramento de gênero pode abranger diversas temáticas, incluindo a representação de gênero nos meios de comunicação, a desconstrução de estereótipos de gênero, a promoção da igualdade de gênero e o combate a formas de discriminação e violência de gênero.

No campo da Educação, o letramento de gênero tem sido objeto de disputas de valores e identidades que resultam, por exemplo, em evasão/expulsão escolar. A socióloga *Berenice Bento* (*Na escola se aprende que a diferença faz diferença*, 2011) tem se dedicado a analisar as relações entre gênero, sexualidade e identidade, buscando compreender como as normas de gênero são construídas e reproduzidas na sociedade brasileira.

Seus estudos contribuem para a reflexão sobre as desigualdades de gênero e para a promoção da igualdade e do respeito às diversidades de identidade de gênero e orientação sexual.

*O que está posto é uma evidente disputa com os **valores hegemônicos que localizam e conferem direitos apenas a uma parcela da humanidade**. Essa disputa revela a precariedade de um sistema de gênero e sexualidade **assentado no império do biológico** e, conseqüentemente, na **genitalização das relações sociais**. Essa precariedade pode ser observada quando milhões de pessoas ocupam espaços públicos **demandando humanidade e tencionando os limites dos direitos humanos**, quando pessoas transexuais reivindicam direitos e explicitam o debate sobre a **diversidade/diferença de gênero** (Bento 2011:559). [Grifos nossos]*

Diferentemente do letramento racial, o letramento de gênero ainda não consolidou acordos na sociedade que permitam, por exemplo, a sua “dicionarização”, como já ocorreu com o letramento racial. Aqui os desafios parecem mais explícitos e desavergonhadamente violentos.

A exemplo do letramento de gênero, ainda não se “dicionarizou” o conceito **letramento ambiental**, talvez porque este começou a ser pronunciado muito mais recentemente, ou talvez porque o “sujeito” desta demanda ainda não tenha se autopercebido como uma “identidade” política e articulado sua agenda.

Letramento ambiental é um conceito que se refere à capacidade de compreender, analisar criticamente e utilizar informações relacionadas ao meio ambiente e o clima de forma responsável e sustentável. Esse tipo de letramento vai além do simples conhecimento sobre questões ambientais e climáticas e abrange a habilidade de interpretar e aplicar esse

conhecimento para tomar decisões conscientes e agir em prol da preservação ambiental e da vida no planeta.

O letramento ambiental envolve a conscientização sobre os problemas ambientais, como a poluição, o desmatamento, as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, bem como o entendimento das interações complexas entre os sistemas naturais e as atividades humanas.

Pessoas letradas ambientalmente são capazes de reconhecer a importância da sustentabilidade, adotar práticas *eco-friendly* em suas vidas cotidianas, participar de ações de preservação ambiental e apoiar políticas e medidas que visem à proteção do meio ambiente para todos.

Não se consegue ainda identificar autores que possam ser apontados como referências do conceito letramento ambiental, embora por analogia já sejamos capazes de reconhecer indivíduos e comunidades “letradas” ambientalmente.

No campo da Educação, já se afirmou que o pensamento de Paulo Freire pode ser entendido como um “protoprojeto” de letramento ambiental, na medida em que enfatizava a necessidade de uma Educação que promova a compreensão crítica dos problemas sociais e ambientais, em busca por soluções coletivas para os desafios ecológicos que enfrentamos.

Aqui talvez esteja a maior das oportunidades para a Educação básica: quem sabe não estejamos diante da geração de jovens que – inspirados por professores devidamente formados e comprometidos com o enfrentamento dos desafios ambientais e climáticos - assumirão a liderança na definição das pautas para o **letramento socioambiental** impostergável para todos nós, começando pelas suas próprias comunidades escolares locais.

Eles serão nossa melhor referência!

O letramento socioambiental busca capacitar as pessoas a entenderem as interações complexas entre a sociedade e o ambiente, promovendo a conscientização sobre a importância dos Direitos Humanos, da cidadania democrática, da sustentabilidade e da preservação dos recursos naturais. Ele envolve a capacidade de interpretar e analisar informações relacionadas a problemas ambientais, questões de justiça social e o impacto das atividades humanas sobre o planeta.

Inspirada por histórias de conquistas de movimentos poderosos, que foram capazes de abrir cunhas de oportunidades em estruturas rígidas para transformá-las, e em busca por sujeitos coletivos que se afirmem e abram caminhos para outros que os seguirão - ou que já estejam reivindicando reconhecimento e respeito - aqui nasce a Revista *Letramento SocioAmbiental*, criada e editada pelo *Instituto E.V.A.*

Que a imensidão do desafio não nos diminua, e que a beleza da oportunidade nos engrandeça!

Quem sabe dia destes a *Academia Brasileira de Letras* encontre materialidade para “dicionarizar” o letramento socioambiental no Brasil!